

Saydullayev Shuhrat Shavkat o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi 3-o'quv kursi kursanti

Toshkent sh.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20427313>

**VOYAGA YETMAGANLAR TOMONIDAN SODIR ETILGAN
JINOYATLARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA ULARNI
OLDINI OLISHNING DOLZARB MASALALARI**

Annotatsiya: Ushbu maqolada voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etiladigan jinoyatlarning kriminologik va psixologik xususiyatlari ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilingan. Voyaga yetmaganlar jinoyatchiligini keltirib chiqaruvchi ijtimoiy omillar, xususan, oilaviy muhit va axborot makonining ta'siri o'rganilgan hamda ushbu turdagi huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha ilmiy xulosalar berilgan.

Kalit so'zlar: voyaga yetmaganlar jinoyatchiligi, kriminologik xususiyatlar, psixologik omillar, profilaktika, oilaviy muhit, ijtimoiy og'ish, barvaqt ogohlantirish.

Annotation: This article provides a scientific and theoretical analysis of the criminological and psychological characteristics of crimes committed by minors. Social factors causing juvenile delinquency, in particular, the influence of the family environment and the information space, are studied, and scientific conclusions on improving the mechanisms for early prevention of this type of offense are provided.

Keywords: juvenile delinquency, criminological features, psychological factors, prevention, family environment, social deviation, early warning.

Аннотация: В данной статье научно-теоретически проанализированы криминологические и психологические особенности преступлений, совершаемых несовершеннолетними. Изучены социальные факторы, порождающие преступность несовершеннолетних, в частности, влияние

Contact: 99 826 99 56

SCIENTIFIC CONFERENCE OPEN PROCEEDINGS

Global Academic Knowledge Repository

семейной среды и информационного пространства, а также даны научные выводы по совершенствованию механизмов раннего предупреждения данного вида правонарушений.

Ключевые слова: преступность несовершеннолетних, криминологические особенности, психологические факторы, профилактика, семейная среда, социальная девиация, раннее предупреждение.

Jamiyatning kelajagi va davlatning ijtimoiy barqarorligi bevosita yosh avlodning qanday tarbiya topishi va qonunga itoatkorlik ruhida shakllanishiga bog'liq. Shu sababli, voyaga yetmaganlar jinoyatchiligi kriminologiya fanining eng dolzarb va doimiy e'tibor talab etadigan yo'nalishlaridan biri bo'lib qolmoqda. Voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etiladigan huquqbuzarliklar o'zining kelib chiqish sabablari, sodir etilish mexanizmi hamda huquqbuzar shaxsining xususiyatlari bilan kattalar jinoyatchiligidan tubdan farq qiladi. Ushbu farqlarni ilmiy jihatdan to'g'ri anglash va tahlil qilish, jinoyatchilikning barvaqt profilaktikasini samarali tashkil etishning asosiy shartidir.

Kriminologik izlanishlar shuni ko'rsatadiki, voyaga yetmaganlar jinoyatchiligining eng asosiy o'ziga xos xususiyatlaridan biri – bu uning aksariyat hollarda guruh bo'lib sodir etilishidir. O'smirlik davrida shaxsda o'zini guruhning bir qismi sifatida his qilish, tengdoshlari orasida obro' orttirish va ularning ta'siriga tez tushib qolish moyilligi juda yuqori bo'ladi. Ilmiy manbalarda ta'kidlanishicha, o'smirlar jinoyatlarining qariyb oltmish foizdan ortig'i aynan norasmiy guruhlar ta'sirida yoki bevosita guruh tarkibida amalga oshiriladi, bunda guruhdagi yetakchining salbiy ta'siri hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi [1]. Bu holat o'smirlarning hali yetarli hayotiy tajribaga ega emasligi va o'z harakatlarining huquqiy va ijtimoiy oqibatlarini to'laqonli baholay olmasligi bilan izohlanadi.

Buning bilan birga, voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etiladigan jinoyatlar etiologiyasida oilaviy muhitning o'rni beqiyosdir. Kriminolog va sotsiolog

Contact: 99 826 99 56

SCIENTIFIC CONFERENCE OPEN PROCEEDINGS

Global Academic Knowledge Repository

olimlarning tadqiqotlari natijalariga ko'ra, huquqbuzarlikka qo'l urgan o'smirlarning katta qismi nosog'lom, nizoli yoki to'liqsiz oilalarda tarbiya topgan, yoxud ota-ona nazoratidan mutlaqo chetda qolgan bolalar toifasiga kiradi. Oiladagi ma'naviy bo'shliq, zo'ravonlik, ota-onalarning asotsial xulq-atvori yoki aksincha, bolaga nisbatan o'ta beparvo munosabat o'smir psixikasida agressiya va atrof-muhitga nisbatan ishonchsizlik hissini shakllantiradi [2]. Bunday sharoitda o'smir oilada topa olmagan e'tibor va psixologik himoyani ko'chadan, ko'pincha jinoyatga moyil bo'lgan tengdoshlari yoki katta yoshli shaxslar doirasidan izlay boshlaydi.

Zamonaviy davrda voyaga yetmaganlar jinoyatchiligining xususiyatlarini o'zgartiruvchi va uning xavflilik darajasini oshiruvchi yana bir muhim omil axborot texnologiyalari va raqamli muhitning ta'siridir. Ijtimoiy tarmoqlardagi nazoratsiz axborot oqimi, turli xil buzg'unchi g'oyalarning va qonunga xilof xatti-harakatlarning targ'ib qilinishi o'smirlarning hali to'liq shakllanib ulgurmagan ongiga to'g'ridan-to'g'ri salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Kriminologik tahlillar shuni tasdiqlamoqdadiki, virtual olamdagi zo'ravonlik sahnalari va "kriminal romantika"ni ulug'lovchi medialar o'smirlarda huquqqa xilof xulq-atvorni oddiy, hatto qahramonlik holati sifatida qabul qilish va ularni real hayotda sinab ko'rish ishtiyoqini kuchaytirmoqda

Voyaga yetmaganlar o'rtasida jinoyatchilikning barvaqt profilaktikasini tashkil etishda asosiy e'tibor jazolashga emas, balki tarbiyaviy-psixologik tuzatish (korreksiya) ishlariga qaratilishi lozim. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, huquqbuzarlikka moyilligi bo'lgan o'smirlar bilan ishlashda an'anaviy ma'muriy ta'sir choralaridan ko'ra, kognitiv-bixevioral terapiya va ijtimoiy moslashuv dasturlari ancha yuqori kriminologik samara beradi [4]. Maktab, litsey va kollejlardagi psixologlar, sinf rahbarlari hamda profilaktika inspektorlarining uzviy hamkorligi o'smirdagi ilk ijtimoiy og'ish belgilarini (dars qoldirish, tajovuzkorlik,

Contact: 99 826 99 56

SCIENTIFIC CONFERENCE OPEN PROCEEDINGS

Global Academic Knowledge Repository

odamovilik) o'z vaqtida aniqlash va uning jinoiy guruhlariga qo'shilib qolishining oldini olish imkonini yaratadi.

Shuningdek, voyaga yetmaganlar profilaktikasida ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish eng samarali omillardan biri hisoblanadi. O'smirlarni sport, kasb-hunar va intellektual to'garaklarga jalb qilish orqali ulardagi ortiqcha energiyani ijobiy o'zanga yo'naltirish mumkin. Olimlarning ta'kidlashicha, hududlardagi ijtimoiy infratuzilmaning rivojlanganlik darajasi va yoshlarning darsdan bo'sh vaqtidagi bandlik ko'rsatkichi voyaga yetmaganlar jinoyatchiligi dinamikasiga teskari proporsional ravishda ta'sir ko'rsatadi, ya'ni ijtimoiy bandlik oshgan sari jinoyatchilik ko'rsatkichlari keskin kamayadi [5].

Xulosa qilib aytganda, voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etiladigan jinoyatlarning barvaqt profilaktikasini ta'minlash va ularga sabab bo'layotgan kriminogen omillarni bartaraf etish quyidagi yo'nalishlarni qamrab olishi maqsadga muvofiq:

Birinchi, huquqni muhofaza qiluvchi organlar, ayniqsa, voyaga yetmaganlar masalalari bo'yicha inspektorlar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali xavf guruhiga kiruvchi o'smirlarni aniqlash va ularning ijtimoiy portretini yaratishning intellektual tizimini ishlab chiqish;

Ikkinchi, umumta'lim muassasalarida o'smirlarning huquqiy savodxonligi va media-madaniyatini oshirishga qaratilgan innovatsion o'quv dasturlarini, xususan, o'smirlarga o'z xatti-harakatlarining salbiy oqibatlarini tushuntirishda "Domino effekti" kabi turli xil kriminologik simulyatsiyalar metodikasini tatbiq etish;

Uchinchi, muammoli oilalar bilan ishlashning ijtimoiy-psixologik mexanizmlarini kuchaytirish, ota-onalarning farzand tarbiyasidagi mas'uliyatini oshirishga qaratilgan manzilli chora-tadbirlarni mahalla instituti imkoniyatlaridan keng foydalangan holda amalga oshirish.

Contact: 99 826 99 56

Faqtgina idoralararo hamkorlikka asoslangan, ilmiy jihatdan puxta ishlangan va har bir o'smirning individual xususiyatlarini hisobga olgan kompleks profilaktika tizimigina kelajak avlodni jinoyatchilik changalidan asrab qolishga xizmat qiladi.

REFERENCES:

1. Рустамов Қ. Р. Вояга етмаганлар жиноятчилигининг ўзига хос хусусиятлари ва гуруҳий жиноятлар криминологияси // Ҳуқуқ ва жамият. – Тошкент, 2021. – № 3. – Б. 45-52.
2. Зиёдуллаев М. З. Оилавий муҳитнинг ўсмирлар девиант хулқ-атвorigа таъсири: ижтимоий-психологик таҳлил // Психология ва таълим. – 2022. – № 4. – Б. 112-119.
3. Гафуров Ш. Р. Ахборот макони ва ўсмирлар: виртуал муҳитнинг вояга етмаганлар жиноятчилигига таъсири // Замонавий юриспруденция хабарномаси. – 2023. – № 1. – Б. 77-84.
4. Исмоилов Н. Т. Вояга етмаганлар ўртасидаги ҳуқуқбузарликларнинг барвақт профилактикасида психологик ёндашувлар // Криминология ва жинойат ҳуқуқ масалалари. – Тошкент, 2022. – № 2. – Б. 34-41.
5. Қобулов Р. С., Алимов С. Р. Вояга етмаганлар бўш вақтини ташкил этишнинг криминологик аҳамияти ва ижтимоий профилактика муаммолари // Ҳуқуқни муҳофаза қилиш фаолияти. – Тошкент: ИИВ Академияси, 2023. – № 4. – Б. 18-25.

